

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
- 12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن
- 26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد
- 43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Mûsikîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Mûsikîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsü”

Doç. Dr. Alper Akdeniz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Kahramanlık türküleri, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve kahramanlık, fedakârlık, vatanseverlik gibi değerleri işler. Bu türküler, genellikle tarihi olaylar, savaşlar ve destanlardan esinlenerek ortaya çıkmış; insanların ortak değerleri ve mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmayı amaçlamıştır. Kahramanlık türküleri, toplumun bir araya gelme ve dayanışma duygusunu güçlendirirken, aynı zamanda kültürel hafızanın canlı tutulmasına da katkı sağlar. Bu nedenle kahramanlık türkülerinin tarihi ve kültürel açıdan oldukça değerli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. Söz konusu türküler, sadece bir müzik formu olmanın ötesinde, toplumun sosyal yapısını, tarihi ve kültürel kimliğini koruma ve aktarma işlevi görür. Bu bağlamda, kahramanlık türküleri, hem müzikal açıdan hem de sosyokültürel anlamda önemli bir yer tutar.

Müzik açısından değerlendirildiğinde, kahramanlık türküleri genellikle enerjik melodilerle yorumlanır. Bu eserlerdeki enerjik yapı, büyük ölçüde Türk müziğinin ritmik özellikleri ve usûl anlayışından kaynaklanır. Türk müziğinde ritmik yapı ve usûl, eserin karakterini yansıtan temel yapılarıdır. Usûl, müzikte ritmik düzeni belirleyen bir sistemdir. Bu nedenle, kahramanlık türkülerinde usûlün nasıl bir rol oynadığı ve bu eserlerin ritmik açıdan nasıl şekillendiğini anlamak önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, TRT Türk halk müziği repertuarında bulunan kahramanlık türkülerinin ritmik yapılarını incelemek ve bu eserleri Türk müziği usûlleri açısından analiz etmektir. Araştırmada TRT külliyyatında yer alan 3580 numaralı “Kozanoğlu Avdan Gelir” türküsü ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu süreçte, kaynak tarama yöntemi kullanılarak notalar ve icra kayıtları karşılaştırılmıştır. Birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilen veriler ışığında, eserin darb ve vuruşları üzerinde durulmuş, türkü içinde Nim sofyan, Semaî, Sofyan, Türk aksağı, Sengin semaî, Devr-i hindî, Ağır düyek, Ağır aksak, Ağır aksak semaî, Tek vuruş, Frenkçin ve Bektaşî devr-i revanî usûllerinin kullanıldığı saptanmıştır. Ayrıca eserin 4/4'lük usûlle icra edildiği de görülmüştür. Çalışma sonucunda, kahramanlık türkülerinin geleneksel yapılarını muhafaza ederek, Türk müziği usûlleri doğrultusunda yeniden notaya alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kahramanlık Türküleri, Ritim, Usûl Analizi

A Study on The Determination of Procedural Structure in Heroic Folk Songs “Kozanoğlu Avdan Gelir Türküsü”

Abstract

Heroic folk songs have an important place in Turkish culture and deal with values such as heroism, sacrifice and patriotism. These folk songs are generally inspired by historical events, wars and epics, and aim to convey the common values and fighting spirit of people from generation to generation. While heroic folk songs strengthen the sense of unity and solidarity of the society, they also contribute to keeping cultural memory alive. For this reason, it can be stated that heroic folk songs have a very valuable place in terms of history and culture. These folk songs, beyond being just a musical form, function to protect and transmit the social structure, historical and cultural identity of the society. In this context, heroic folk songs have an important place both musically and socioculturally.

In terms of music, heroic folk songs are generally interpreted with energetic melodies. The energetic structure of these works is largely due to the rhythmic characteristics of Turkish music and the understanding of usûl. In Turkish music, rhythmic structure and usûl are the basic structures that reflect the character of the piece. Usûl is a system that determines the rhythmic order in music. Therefore, it is important to understand what role usûl plays in heroic folk songs and how these works are shaped rhythmically.

The aim of this study is to examine the rhythmic structures of heroic folk songs in the TRT Turkish folk music repertoire and to analyze these works in terms of Turkish music procedures. In the research, the folk song “Kozanoğlu comes from the hunt” numbered 3580 in the TRT corpus was analyzed in detail. In this process, notes and performance records were compared using the source scanning method. In the light of the data obtained from primary and secondary sources, the darb and beats of the work were emphasized, and it was determined that Nim sofyan, Semaî, Sofyan, Turkish accordion, Sengin semaî, Devr-i hindî, Ağır düyek, Ağır aksak, Ağır aksak semaî, Single beat, Frenkçin and Bektaşî devr-i revanı usuls were used in the folk song. It was also observed that the piece was performed in 4/4 time. As a result of the study, it is suggested that heroic folk songs should be notated again in line with Turkish music usuls, preserving their traditional structures.

Keywords: Heroic Folk Songs, Rhythm, Usûl Analysis

Giriş

Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte, halk müziğinin de yeni coğrafyalarda şekillenmeye başladığı ifade edilebilir. Kahramanlık türkülerinde, özellikle askeri zaferler, fetihler ve kahramanların öyküleri işlenmiştir. Yaymak'ın ifadesine göre türküler incelendiğinde, özellikle askerlik, kahramanlık ve milli mücadele temalarının tarihsel olaylarla bağlantılı olarak işlendiği görülmektedir. Anadolu'da yaşanmış pek çok savaş, kahramanlık öyküsü ve askerlik deneyimi, halkın duygusal yansımalarıyla şekillenmiş ve bu olaylar, türkülerde kendine geniş bir yer bulmuştur (Yaymak, 2022, s. 2358-2370). Dede Korkut hikâyeleri gibi Orta Asya destanlarının, Türk halkı üzerinde kahramanlık olgusunu pekiştirdiği söylenebilir.

Kahramanlık türküleri, Türk halk müziğinde cesaret, vatan sevgisi ve bağımsızlık gibi temaları işleyen ve toplumun zor zamanlarında direnişi, yiğitliği ve dayanışmayı yansıtan önemli anlatı araçlarıdır. Bu tür türküler, savaşlar, isyanlar veya kahramanlık destanlarına dayanarak, halkın büyük liderler ve kahraman figürleri üzerinden gurur, özgürlük ve onur duygularını dile getirmesini sağlar. Bu kahramanlar arasında Kozanoğlu namıyla ün salmış Osmanlı İmparatorluğu döneminde Adana ve çevresinde yaşayan ünlü bir Türkmen beyi olan Kozanlı Kozanoğlu Ahmet Bey'in unvanıdır. Kozanoğulları hakkında bilinen ilk yazılı kaynaklar, 17. yüzyılın başlarındadır. Ahmed Refik'e göre, 1689 yılında bu aile, aşiretin liderliğini üstlenerek, Toros Dağları'nın eteklerinde ve Çukurova bölgesinde adlarını duyurmaya başlamıştır. Kozan sancağı ve çevresi, bu dönemde aile için önemli bir yer haline gelmiştir (Köse, 2019, s.79-80). 19. yüzyılda Osmanlı'ya karşı ayaklanarak bağımsız bir yönetim kurma çabasıyla tanınan Kozanoğlu aşireti, özellikle Çukurova ve Toroslar'da etkinlik göstermiştir. Bu dönemdeki devlet otoritesinin etkisi önceki dönemlere kıyasla daha belirgin hale gelmiştir. Ancak, 19. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, tanınmış ve güçlü ailelerin devlet ile karşı karşıya kaldığı durumlar olmuştur. Bu güç, 1878'deki Kozanoğlu Ahmet Paşa isyanında daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır (Kırpık, 2016, s.407-439). Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezîyetçi politikalarına karşı çıkan Kozanoğlu, halk arasında bir kahraman olarak tanımlanmış ve adına türküler yazılmıştır. Yazılan bu türküler, sadece tarihsel bir figürün öyküsünü anlatmakla kalmaz, aynı zamanda her bölgenin kendine özgü müzikal ve dilsel dokularını da yansıtarak çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik, türkülerdeki melodik ve ritmik formların farklılık göstermesine neden olmaktadır. Türkülerin en önemli öğeleri arasında melodi ve ritmik yapılar yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ana temasını ritmik yapılar ve usûller oluşturmaktadır.

Bu çalışma, TRT Türk halk müziği repertuarında yer alan "Kozanoğlu avdan gelir" türküsünün ritim ve usûl açısından analiz edilmesini amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya yönelik nitel veriler, yayımlanmış kaynaklar ve literatür taraması ile toplanmıştır. Karşılaştırmada kullanılan notalar, çevrimiçi www.repertukul.com adlı internet sayfasından edinilmiştir. Toplamda 102 kahramanlık türküsü notasına ulaşılmış, bunlar arasında "Kozanoğlu avdan gelir" türküsü en fazla usûl kullanılan türkü olarak analize alınmıştır. Türküler, mus2 programı ile yeniden transkript edilmiştir.

Bu analiz, TRT Türk halk müziği repertuarındaki kahramanlık türkülerinin ritmik yapılarını ve usûllerini doğru icra etmeye yönelik önemli ipuçları sunmaktadır. Aynı zamanda, kahramanlık türkülerinin Türk müziği usûlleri açısından incelenmesi, melodik ve ritmik özelliklerinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, türkünün analizi öncesinde, vuruş, darp, ikâ ve usûl hakkında genel bilgiler verilmiştir. Türküde yer alan usûl kalıpları şemalar halinde gösterilmiş ve eser notası Türk müziği usûlleri açısından incelenmiştir. Elde edilen veriler araştırmada sunulmuştur.

1. Ritim

Ritim bir müzik parçasının vuruşlarının düzenli bir şekilde organize edilmesi olarak ifade edilebilir. Eren'in ifadesi ile ritim kelimesi ilk kez mimarlık alanında, uyumlu ve ölçülü anlamında kullanılmıştır (Eren, 2019, s.131-145). Türk müziğinde ritmik yapıyı belirleyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar arasında vuruş, darp, ikâ yer almaktadır.

1.1. Vuruş

Vuruş Türk müziğinde bir ritmin en küçük yapı taşı olarak ifade edilmektedir. Bir vuruş, bir başka sese yapılan belirgin bir darbe olarak tanımlanabilir. Sun'un ifadesine göre müzikte

vuruş, nota zamanlarını ölçmek için yapılan el hareketidir (Sun, 2018, s.1). Müzikte özellikle vurmalı çalgılar ile yapılan vuruşlar, eserin ritmik karakterini ortaya çıkarmaktadır. Müzik içindeki vuruşların parçanın enerjisini etkilediği söylenebilir

1.2. Darp

Türk müziğinde "darp" terimi, bir müzik parçasındaki vuruşların gücünü ifade etmektedir. Kelime anlamı olarak, bir şeyin vurulması veya çarpılması anlamına gelmektedir. Öztuna'nın ifadesine göre darp, müzikte sağ ve sol elle yapılan vuruş anlamında kullanılmıştır (Öztuna, 2000, s.73). Müzikal olarak, darp, bir vuruşun güçlü veya zayıf açılarından şiddetini ifade eder. Örneğin, bir davulun güçlü darpla çalınması, parçada bir zirve noktayı, zayıf darpla çalınması final noktasına işaret edebilir.

1.3. İkâ

İkâ bir ritmik motifin ya da desenin belirli bir zaman dilimi içinde sürekli olarak tekrarlanması anlamına gelir. Türk müziğinde özellikle bir ritmik örüntünün tekrarına dayanan bir yapı ile oluşmaktadır. Bir nesnenin belirli bir döngü içerisinde, belirli aralıklarla ve düzenli olarak tekrarlanması şeklinde ifade edilmiştir (Karadeniz, 2013, s.30). İkâ, müzikal döngülerin sürekliliğini sağlar ve ritmin izlenme yolunun yapılandırılmasını sağlamaktadır. Özellikle dans müziklerinde, belirli bir hareketin ritmik olarak yeniden işleyişi ile kendini göstermektedir.

1.4. Usûl

Usûl, Türk müziğinde ritimlerin temel düzenidir ve bir müzik parçasında vuruşların nasıl sıralandığını gösterir. Özbek'in tanımına göre usûl; bir müzik seslendirirken kullanılan üslup, ezginin belirli kalıpları ve makamın icrasında izlenen rotadır (Özbek, 2014, s.191). Usûl, bir ölçüdeki vuruşların düzenini ifade eder ve genellikle belirli bir zaman biriminde kaç vuruş ilerlenmesi gerektiğini gösterir. Usûl ile ilgili iki, üç, dört ve daha zamanın bir araya getirilmesi ile oluşan vuruş öğelerinin toplamıdır. Usûllerin müzik eserinin genel kimliğini ve karakterini belirlediği ifade edilebilir (Aybars, 2008, s.14). Bu tanımlar doğrultusunda "Kozanoğlu avdan gelir" türküsünün usûl analizi, eserin ritmik yapısının ve müzikal kimliğinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır.

2. Kozanoğlu Avda Gelir Türküsünde Kullanılan Usûl Kalıpları

TRT Türk halk müziği repertuarında bulunan "Kozanoğlu avdan gelir" isimli türkü içinde kullanılan usûl kalıpları aşağıda verilmiştir.

2.1. Nim Usulü

Şekil 1'de Nim Sofyan usûlünün ana kalıbı gösterilmiştir.

Şekil 1: Nim Sofyan Usûlü

2.1.1. Semaî Usûlü

Şekil 2' de Semaî usûlünün ana kalıp şeması verilmiştir.

Şekil 2: Semaî Usûlü

2.1.2. Sofyan Usûlü

Şekil 3'te Sofyan usûlünün şemasına yer verilmiştir. Bu şemada usûlün ana kalıbı gösterilmiştir.

Şekil 3: Sofyan Usûlü

2.1.3. Türk Aksağı Usûlü

Şekil 4'te Türk aksağı usûlü ana kalıp vuruşları verilmiştir.

Şekil 4: Türk Aksağı Usûlü

2.1.4. Sengin Semaî Usûlü

Şekil 5'te Sengin semaî usulüne ait ana kalıp verilmiştir.

Şekil 5: Sengin Semaî Usûlü

2.1.5. Devr-i Hindî Usûlü

Şekil 6'da Devr-i hindî usûlü ana vuruş şeması gösterilmiştir.

Şekil 6: Devr-i Hindî Usûlü

2.1.6. Ağır Düyek Usûlü

Şekil 7’de Ağır düyek usûlü temel kalıpları gösterilmiştir.

Şekil 7: Ağır Düyek Usûlü

2.1.7. Ağır Aksak Usûlü

Şekil 8’de Ağır aksak usûlünün ana kalıp şeması verilmiştir.

Şekil 8: Ağır Aksak Usûlü

2.1.8. Ağır Aksak Semaî Usûlü

Şekil 9’da Ağır aksak semaî usûlünün ana kalıp vuruşlarına yer verilmiştir.

Şekil 9: Ağır Aksak Semaî Usûlü

2.1.9. Tek Vuruş Usûlü

Şekil 10’da Tek vuruş usûlüne ait ana kalıp vuruşlarının yer aldığı şema verilmiştir.

Şekil 10: Tek Vuruş Usûlü

2.1.10. Frenkçin Usûlü

Şekil 11’de Frenkçin usûlüne ait ana kalıp şeması gösterilmiştir.

Şekil 11: Frenkçin Usûlü

2.1.11. Bektaşî Devr-i Revanî Usûlü

Bektaşî devr-i revanî usûlünün ana kalıp şeması ve vuruşlarına şekil 12’de yer verilmiştir.

Şekil 12: Bektaşî Devr-i Revanî Usûlü

TRT Türk halk müziği repertuarında yer alan Kozanoğlu türküsüne ait notalar aşağıda verilmiştir. Şekil 9’da yer alan nota “sofyan” usûlünün kullanıldığı bölümdür. Türkü notasının tam metni “Ekler” bölümünde yer almıştır. Türkünün bu bölümünün dört zamanlı notaya alındığı gözlemlenmiştir. Bölümün vuruş ve darpları incelendiğinde 2+1+1 şeklinde metrik yapının olduğu görülmüştür.

3. Kozanoğlu Avda Gelir Türküsünün Usûl Analizi

Kozanoğlu türküsüne ait nota ritmik zamanlarına göre bölümlere ayrılmıştır. Ayrılan bu bölümlerin, Türk müziği usûlleri doğrultusunda analizleri aşağıdaki gibidir.

3.1. Eserin Dört Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 13: Dört zamanlı nota bölümü

Şekil 13’e bakıldığında bölümün düzum yapısının 2+1+1 olduğu ve dört dörtlük ritmik yapıyla yazıldığı saptanmıştır. Bu bilgiler dâhilinde bölümün Sofyan usûlüne göre notaya alındığı belirlenmiştir.

3.1.2. Eserin Sekiz Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 14: Sekiz zamanlı nota bölümü

Şekil 14’te eserin sekiz zamanlı bölümü gösterilmiş, düzum yapısının 1+2+1+2+2 olduğu ve ritmik zamanın dörtlük olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgiler dâhilinde türkünün bölümün Ağır düyek usûlüne göre notaya alındığı belirlenmiştir.

3.1.3. Eserin On Üç Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 15: On üç zamanlı nota bölümü

Şekil 15’te yer alan bölüm notalarının tahlilinde eserin düzum yapısının 4+5+4 olduğu görülmüştür. Ayrıca türkü on üç dörtlük bir zamanla notaya alınmıştır. Bu bilgiler dâhilinde bölümün Bektaş-i devr-i revanî usûlü ile notaya alındığı belirlenmiştir.

3.1.4. Eserin On İki Zamanlı Bölümünün Analizi

. Şekil 16: On iki zamanlı nota bölümü

Şekil 16'da eserin on iki zamanlı nota bölümü gösterilmiştir. Nota nüshasında darp ve vuruşlara bakıldığında türkünün on iki dörtlük olarak notaya alındığı ve Frençin usûlü ile örtüştüğü görülmüştür.

3.1.5. Eserin Altı Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 17: Altı zamanlı nota bölümü

Şekil 17'de altı zamanlı notaya alınan kısmın düzum yapısının 3+1+2 olduğu görülüş ve bu doğrultuda Sengin semaî usûlü ile kesiştiği belirlenmiştir.

3.1.6. Eserin On Bir Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 18: On bir zamanlı nota bölümü

Şekil 18'de yer alan notanın darp ve vuruşları incelendiğinde, eser düzum yapısın 2+3+2+2+2 olduğu tespit edilmiştir. Türkünün darp ve vuruşları doğrultusunda Tek vuruş usûlü ile notaya alındığı gözlemlenmiştir.

3.1.7. Eserin Yedi Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 19: Yedi zamanlı nota bölümü

Şekil 19'da bölümün metrik yapısına bakıldığında, 3+2+2 biçimde düzum yapısı olduğu belirlenmiştir. Bu yapı sonucunda eserin Devr-i hindî usûlü ile bağdaştığı belirlenmiştir.

3.1.8. Eserin Dokuz Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 20: Dokuz zamanlı nota bölümü

Şekil 20'de türkünün dokuz dörtlük notaya alınan bölümünün vuruş ve darp yapısına bakıldığında, ritmik yapının 2+2+2+1+2 olduğu ve Ağır aksak usûlü ile notaya alındığı tespit edilmiştir.

3.1.9. Eserin On Bir Zamanlı ve İki Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 21: On bir ve İki zamanlı nota bölümü

Şekil 21 incelendiğinde, eserin on bir dörtlük ve iki dörtlük bir zamanla notaya alındığı görülmektedir. Bu bağlamda, ilk ölçünün Tek vuruş, ikinci ölçünün ise Nim sofyan usûlü ile notaya alındığı belirlenmiştir.

3.1.10. Eserin On Zamanlı ve İki Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 22: On ve İki zamanlı nota bölümü

Şekil 22'de eserin on dörtlük ve iki dörtlük zamanlı nota bölümü darp ve vuruşlarının analizinde ilk ölçünün Ağır aksak semaî usûlü, ikinci ölçünün ise Nim sofyan usûlü ile uyduğu gözlemlenmiştir.

3.1.11. Eserin Üç Zamanlı ve Dokuz Zamanlı Bölümünün Analizi

Eserin üç zamanlı ve dokuz zamanlı yazılan nota nüshası şekil 19'da verilmiştir.

Şekil 23: Üç ve Dokuz zamanlı nota bölümü

Şekil 23'te türkünün ritmik yapısı incelendiğinde ilk ölçünün üç dörtlük bir şekilde yapılandığı, ikinci ölçünün ise 2+2+2+1+2 şeklinde ve dokuz dörtlük olarak notaya alındığı görülmektedir. Bu durumda ilk ölçünün Semaî, ikinci ölçünün ise Ağır aksak usûlü ile notaya alındığı tespit edilmiştir.

3.1.12. Eserin Beş Zamanlı Bölümünün Analizi

Şekil 24: Beş zamanlı nota bölümü

Şekil 24'te notanın darp ve vuruşlarının tahlili doğrultusunda düzüm yapısının 2+3 olduğu ve beş dörtlük bir zamanla yazıldığı gözlemlenmiştir. Bu bilgiler ışığında bölümün Türk aksağı usûlü ile kesiştiği belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Kahramanlık türküleri, Türk toplumunun hafızasında yer etmiş, zaferler, savaşlar ve yiğitlikleri konu edinmiştir. TRT Türk halk müziği repertuarında da yer alan kahramanlık türküleri bulunmaktadır. Külliyyata ait toplamda 102 eser tespit edilmiştir. Bu repertuar dâhilinde en çok usûl yapısını içinde barındıran 3580 kayıt numaralı "Kozanoğlu Avdan Gelir" türküsünün ritmik yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve Türk müziği usûlleri doğrultusunda analizi yapılmıştır. Bu bağlamda, türküde kullanılan usûller belirlenmiştir;

- Türkünün, TRT Türk halk müziği repertuarında en fazla müşterek usûl yapısına sahip eser olduğu tespit edilmiştir.
- Türkünün ritmik düzümleri tespit edilmiş ve eser içinde toplamda 12 adet usûl kalıbının kullanıldığı saptanmıştır.
- Tespiti yapılan usûller sırasıyla; Nim sofyan, Semaî, Sofyan, Türk aksağı, Sengin semaî, Devr-i hindî, Ağır düyek, Ağır aksak, Ağır aksak semaî, Tek vuruş, Frenkçin ve Bektaşî devr-i revanı usulleridir.

- Yapılan tahlillerde dört dörtlük ritmik yapının 2+1+1, beş dörtlük zamanın 2+2+1, altı dörtlük bölümün 3+1+2 şeklinde düzüm yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir.
- Yedi dörtlük yazılan nota kısmının 3+2+2, sekiz dörtlük zamanın 1+2+1+2+2, dokuz dörtlük bölümüm ise 2+2+2+1+2 şeklinde metrik bir döngüye sahip olduğu gözlemlenmiştir.
- Her bölümün belirgin bir düzüm yapısına sahip olması, eserin geleneksel Türk müziği usûllerine bağlılığı ve ritmik çeşitliliğini ortaya koymaktadır.
- Türkü notasının incelenmesi sonucunda, birinci sayfa beşinci satırda, ikinci ölçüde notanın on üç zamanlı yazıldığı, fakat ölçünün ritmik zamanının on iki zamanlı olduğu gözlemlenmiştir. Nota nüshasının ikinci sayfası ve ikinci ölçüsünde ritmik zaman on bir olarak yazılmıştır. Fakat ölçünün on zamanlı olduğu görülmüştür.
- Ayrıca, eserin kaynak kişi tarafından 4/4 zaman ölçüsünde icra edildiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda;

- Kozanoğlu türküsü gibi eserlerin tarihi ve bölgesel bağlamları dikkate alınarak detaylı çalışmalar gerçekleştirilebilir.
- Diğer kahramanlık türkülerinin Türk müziği usûlleri açısından analizleri yapılabilir.
- Notaların, Türk müziği usûlleri ile ilişkilendirilmesi, eserlerin analizinde daha sistematik bir yaklaşım geliştirilmesine yardımcı olabilir.
- Farklı türkülerde yanlış ölçü değerleri düzeltilerek, yeniden notaya alınabilir.
- Kaynak kişi tarafından icra edilen zaman değerleri ile nota yazımındaki farklılıkları araştırılabilir.

Bu kapsamda, kahramanlık türküleri özelinde Türk müziği usûl ve teori kurallarına uygun analizler yapılması ve eserlerin yeniden notaya alınması gerekmektedir. Aslına sadık kalınarak yeniden notaya alınan eserler, hem geleneksel müzik mirasının korunmasına hem de gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasına ve böylelikle kahramanlık türküleri gibi kültürel açıdan önemli eserlerin ulusal hafızada daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

Aybars, B. (2008). *Türk Mûsikîsi Temel Bilgileri*. <https://www.nadirkitap.com/turk-musikisi-temel-bilgileri-izimli-bedri-aybars-kitap21297291.html>

Eren, E. K. (2019). EMILE JAQUES-DALCROZE ve RİTMİK YÖNTEMİ. *Eurasian Journal of Music and Dance*, 14, Article 14. <https://doi.org/10.31722/ejmd.584371>

Karadeniz, M. E. (2013). *Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Kırpık, C. (2016). İskân, isyan ve değişim: XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kadirli. *OTAM(Ankara, 0(40), 407-439*. https://doi.org/10.1501/OTAM_0000000714

Köse, M., Ziya. (2019). *Kozanoğulları*. TDV İslâm Ansiklopedisi. <https://islamansiklopedisi.org.tr/kozanogullari>

Özbek, M. (2014). *Türk halk müziği el kitabı 1 terimler sözlüğü*. Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.

Öztuna, Y. (2000). *Türk Musikisi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi*. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Sun, M. (2018). *Solfej 1*. <https://dostkitabevi.com/solfej-1-3>

Yaymak, U. (2022). TRT Repertuarında Yer Alan Kahramanlık Türkülerinin Müzikal Analizleri Üzerine İnceleme (Kars Yöresi Örneği). *Social Mentality And Researcher Thinkers Journal*, 66(66), 2358-2370. <https://doi.org/10.29228/smryj.66522>

www.repertukul.com

EKLER

Ek 1 - Kozanoğlu Avdan Gelir Notası Birinci Sayfa

T R T MÜZİK DAİRESİ YAYINLARI
T H M REPERTUAR SIRA No: 3580
İNCELEME TARİHİ : 28.2.1991

YÖRESİ
NİĞDE

KİMDEN ALINDIĞI
AHMET HULUSİ

SÜRESİ : ♩ = 115

KOZANOĞLU AVDAN GELİR

DERLEYEN

DAR'UL ELHAN Adına
YUSUF ZİYA DEMİRCİOĞLU
FERRUH ARSUNAR -
RAUF YEKİ
EKREM BESİM BEY

DERLEME TARİHİ

NOTAYA ALAN
SÜLEYMAN ŞENEL

KO ZANOĞ LU — AV DAN GE — Lİ RA MA — N

(SAZ-----) A VI NI E — LİN DEN

A — LİR O YO — Y (SAZ-----)

BU NA KO ZA — N OĞ LU DE — R LER A MA A MA — N

BEN YAN DI MAM MA — N (SAZ-----) Yİ ĞİT Ö LÜ

— R NA MI KA — LI RA MA — N (SAZ-----)

Ek 2 - Kozanoğlu Avdan Gelir Notası İkinci Sayfa

- 2 -

KOZANOĞLU AVDAN GELİR

BU NA KO ZA ————— N BE Yİ DE ————— R LER A MAN A MA

————— N BE-N YA-N DI MA MA ————— N (SAZ—————)

Yİ GİT Ö LÜ ————— R NA MI KA ————— LI RA MA ————— N

(SAZ—————) KA RA KA VA ————— K YI KİN Tİ —————

SI A MA ————— N (SAZ—————)

DAL LARI NI ————— DÖ KÜN TÜ ————— SÜ O ————— Y O ————— Y

(SAZ—————) KO ZANOĞ LU —————

DÜ ĞÜN TU ————— T MU-Ş A MAN A MA ————— N BEN YA N DI MAM

MA ————— N (SAZ—————) NER DE BU NU —————

————— N O KUN TU ————— SU A MA ————— N (SAZ—————)